

**AQLLI SHAHAR KOMMUNIKATSIYALARI VA XIZMATLARI
UCHUN RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH
MASALASIGA OID**

Usmanova Nargiza Baxtiyorbekovna¹,

Mirzayev Dilshod Aminovich²,

G'ayratov Zafarjon Kamoliddinovich³

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

“Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari va tizimlari” kafedrası dotsenti

²Toshkent moliya instituti

“Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar” kafedrası dotsenti

³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Samarqand filiali, “Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqlli shahar kommunikatsiyalari va xizmatlari uchun raqamli transformatsiya modelini shakllantirish masalasiga oid masalalar yoritib o'tilgan. Aqlli shahar kommunikatsiya va xizmatlarini o'z ichiga oluvchi platform va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasining yangi bosqichda rivojlanishi, shaharlar infratuzilmasining sezilarli darajada jismonan va ma'nan yangilanishi “Aqlli shahar” texnologiyalarini samarali joriy etishga dolzarb omil bo'lib qolmoqda. Ushbu asosda oldinda turgan muhim vazifalardan biri xorijiy mamlakatlardagi mazkur yo'nalishlar bo'yicha hal qilingan loyiha va konseptual modellarni chuqur tahlil qilish, tegishli tajriba loyihalari hamda laboratoriya va dala tadqiqotlari doirasida amaliy tajribalarni o'tkazish, shuningdek, va ularning mavjud variantlarini izlab topishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: aqlli shahar, aqlli uy, xavfsiz shahar, aqlli hisoblagichlar, aqlli transport, raqamli transformatsiya, aqlli shahar modeli, aqlli tibbiyot, aqlli shahar infratuzilmasi.

Bugungi kunda O'zbekistonda “Aqlli shahar” innovatsion texnologiyalarini joriy etishning boshlang'ich bosqichi davom etmoqda. “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish bo'yicha Toshkent shahrida “Xavfsiz shahar”, “Aqlli hisoblagichlar”, “Aqlli transport”, “Aqlli tibbiyot” yo'nalishlari bo'yicha dastlabki sinov loyihalarini rejalashtirish va amalga oshirish yo'lga qo'yilmoqda. Nurafshon shahrida zamonaviy shahar infratuzilmasini joriy etish bo'yicha keng qamrovli ishlar bilan birga “Tashkent City” va “Delta City” loyihalari doirasida zamonaviy shaharsozlik infratuzilmasini joriy etish bo'yicha kompleks ishlar amalga oshirilmoqda [1].

Dunyo miqyosida ohirgi o'n yillik mobaynida Aqlli Shahar (Smart City)lar tez rivojlanayotgan va texnologik jihatdan bozorlarda ko'plab turli xil yechimlarni paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan dinamik muhitga aylanib bormoqda. 2030 yilga kelib aqlli shahar ilovalariga 100 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritilishi taxmin qilinmoqda, shu bilan birga smart, ya'ni ‘aqlli’, deb nomlanadigan ko'plab yondashuvlar amalga oshirilmoqda[2]. Biroq, ‘aqlli’ atamasini shaharlar bilan tenglashtirish jadallashib borayotganiga qaramay, hozirgi kunga qadar aqlli shaharlarning umume'tirof etilgan yagona modeli mavjud emas. Ushbu cheklovni hisobga olgan holda, quyida aqlli shaharlarning nazariy tuzilishini asoslash, aqlli shaharlarning cheksiz va ko'p o'lchovli imkoniyatlarini amalga oshirish, aqlli shaharlar konsepsiyasi sifatida innovatsion texnologiyalarni intellektual infratuzilmani qurishga integratsiyalashning ba'zi masalalari yoritib berilgan.

Ijtimoiy va institutsional ishtirokni talab qiluvchi, murakkab texnologiyalarni jamlagan va shu orqali shahar tizimini tubdan o'zgartirilishi (infratuzilmasi, xizmatlar)ni nazarda tutadigan aqlli shaharning asosiy modelini aniqlashda ba'zi ta'riflarni keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir. IBM va Jahon banki g'oyalariga muvofiq[3], aqlli shaharning mohiyati uchta "I" birikmasidan iborat bo'lib, uni quyidagicha ta'riflash mumkin. Shahar quyi tizimlari barcha turdagi o'lchov vositalari (Instrumentation) bilan jihozlangan bo'lib, ular ish natijalarini raqamlashtirish funksiyasiga ega, buning natijasida katta hajmdagi ma'lumotlar hosil bo'ladi. Aqlli shaharning asosiy tizimlarining elementlari uzluksiz axborot almashinuvi orqali bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiladi, yaxlit axborot makonini (Interconnection yoki Integratsiya) tashkil qiladi. Aqlli shahar o'zaro bog'langan ma'lumotlarni tahlil qilish, olingan ma'lumotlardan joriy amaliy muammolarni hal qilish, real jarayonlarni modellashtirish va prognozlash, shu orqali ma'lumotlarni o'zgartirishga asoslangan shahar xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida boshqaruv faoliyatini axborot bilan ta'minlash qobiliyatiga, shu asnoda esa, bilimga (Intellectga) ega bo'ladi[4].

Aqlli shaharlar bo'yicha qator tahliliy manbalarda (Smart Cities Council, IMD kabi) aqlli shahar modelini shakllantirishda uchta asosiy funksional komponentlar keltiriladi[5]: aqlli qurilma (datchik, sensor)lar orqali shahar quyi tizimlarining ishlashi haqida ma'lumot to'plash; simli va simsiz aloqa kanallari orqali ma'lumotlarni uzatish, qurilmalar o'rtasida axborot o'zaro ta'sirini tashkil etish; ma'lumotlarni qayta ishlash, ya'ni joriy va kelajakdagi faoliyatni tizimlashtirish, takomillashtirish va bashorat qilish hamda maqbul qarorlar qabul qilish uchun ularni tahlil qilish (1-rasm). Bu modelda axborotlarni to'plash bosqichi shaharlarning ishlash sharoitlari haqida ma'lumot to'playdigan qurilmalarning mavjudligi bilan bog'liq; kommunikatsiyalar - so'rov joyida ma'lumotlar taqdim etiladigan samarali shahar tarmog'ining mavjudligini nazarda tutadi; qayta ishlash bosqichi esa kiruvchi axborotni tahlil qiluvchi, tahliliy ma'lumotlarni amalga oshiradigan va shahar muhitini yaxshilashga qaratilgan nazorat harakatlarini yaratuvchi kompyuter markazidan foydalanishni (qayta ishlash bosqichi vaziyatni tahlil qilish, real vaqt rejimida prognozlash va optimallashtirishni) o'z ichiga oladi, funksional blokini nazorat harakatlarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan tahliliy material bilan ta'minlaydi - shahar quyi tizimlarining texnik infratuzilmasi ishlash tartibini zudlik bilan o'zgartirishdan tortib, izchillikgacha, pirovardida aholi turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan aqlli shaharni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish imkonini beradi.

1-rasm. Aqlli shahar modeli varianti

To'rtta funksional elementdan tashkil topgan shunga o'xshash aqlli shahar modeli KPMG konsalting kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan[6]. *Axborotlarni to'plash* bosqichida aqlli shaharning texnik asosini tashkil etuvchi millionlab o'lchash moslamalari real vaqt rejimida shahar

muhitidan signallarni o'qiydi va yozib oladi. Smart qurilmalardan keladigan ma'lumotlar serverlar va shahar quyi tizimlarining boshqaruv markazlari o'rtasida uzatiladi (*kommunikatsiyalar*, muloqot). Buning uchun qurilmalarni o'zaro ishlashini ta'minlaydigan, kengaytiriladigan va shu bilan birga ma'lumotlar yaxlitligi va maxfiyligini kafolatlaydigan aloqa infratuzilmasi talab qilinadi.

2-rasm. KPMG-dan aqlli shahar modeli

Qabul qilingan ma'lumotlar ularni mazmunli talqin qilish va axborotlarni foydali ma'lumotga aylantirish jarayonida vaziyatni amaliy jihatdan mazmunli ko'rishni shakllantirish uchun ixtisoslashtirilgan dasturiy vositalar va algoritmik ta'minotdan foydalanish asosida markazlashtirilgan kompyuterda qayta ishlanadi (*tahlil*). Oxirgi, to'rtinchi bosqich oldingi natijalardan foydalanadi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish va shahar quyi tizimlarining ishlash rejimi bo'yicha fikr-mulohazalarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi (*harakat*). Bunday yondashuv asosida aqlli shahar modellarini yaratish mutaxassislar tomonidan muvaffaqiyatli shakllantirilgan, deb hisoblanadi (bosqichlarning har birida aniq belgilangan funksional blok mavjud; ta'sir obyekti va vosita aniqlangan): asosiy modelni aniqlash buyumlar interneti, mobillik, katta ma'lumotlar va tahlillar, sun'iy intellekt va blokcheyn kabi end-to-end raqamli texnologiyalardan foydalangan holda aqlli shaharning texnologik tuzilmasini loyihalash strategiyasini ishlab chiqishda yo'l-yo'riqni aniqlashga imkon beradi.

Shu bilan birga, aqlli shahar infratuzilmasi uchun raqamli texnologiyalari boshqaruvida asosiy e'tibor resurslar samaradorligiga qaratilishi (masalan, energiya, chiqindilar yoki vaqtni tanqis manba sifatida hisobga olish kabilarda) lozim. Resurslardan samarali foydalanish aqlli shahar tamoyilini asosi, deb hisoblanadi, bu esa shaharlarning raqobatdosh omilini ifodalab, jamoat transporti tizimi, aqlli binolar va umuman infratuzilma qanchalik samarali ekanligi haqidagi savol bilan bog'liqdir. Aqlli shahar tamoyilida rivojlanayotgan texnologiyalar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlardan qanday foydalanish hali ham ochiq masala. Mutasaddilar tomonidan taklif etilgan qator modellar va yondashuvlar tahlili bu masalani yechimida tizimli model ishlab chiqarilishi talabini asoslab beradi: aqlli shahar infratuzilmasi aqlli muhit ko'rinishida ifoda etilib, undagi komponentlar muloqoti intellektual agentlar tomonidan amalga oshirilishida tasniflash mumkin, bu yerda hisoblash elementlari sensorlar bilan muvofiqashtiriladi va ular bilan bog'lanadi, fizik ko'rsatkichlarni kuzatadi va aktuatorlar ishlaydi, ular ishlaydigan jismoniy muhitni o'zgartiradi. Bu atrof-muhitni nazorat qilish, muhit haqida chuqurroq bilimga

ega bo'lish, atrof-muhitdagi barcha sensorlardan olingan axborotlarni aniqroq tahlil qilish va foydalanish, pirovardida, muhitni aniqroq boshqarish imkonini beradi, shuningdek, komponentlar va foydalanuvchilarning harakatlari yoki ehtiyojlarini bashorat qilish uchun ma'lumotlarga qanday tarzda munosabatda bo'lish kerakligini belgilab beradi.

Shunday qilib, aqlli shahar muhitini real sharoitlarga moslashish va foydalanuvchi ehtiyojlarini to'liq qondiradigan xizmatlar taqdim etuvchi, kerakli darajada samarali foydalanish imkonini beruvchi modellarni qo'llashni taqozo etadi. Shu bilan birga, kontseptsiya statik emas: aqlli shaharning mutlaq va aniq ta'rifi yo'q, funksional harakat qilish uchun batafsil modeli mavjud emas; jarayonlar va vazifalar ketma-ketligi noaniq bo'lib, buning natijasida shaharlarda Smart yechimlar qo'llanilishi turli qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

Muayyan xizmatlar ko'rsatishdan fuqarolar talabiga yo'naltirilgan yondashuvga o'tish muhim ahamiyatga ega. Bu shahar aholisi va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasidagi yaqinroq hamkorlikni o'z ichiga oladi - bu har qachongidan ham shaxsiylashtirilgan ikki tomonlama jarayon. Turli xizmatlarning o'zaro chambarchas bog'liqligi va muhit boshqaruvi tomonidan innovatsion yondashuv evaziga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish istagi, o'z navbatida, foydalanuvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida qabul qilinishini taqozo etadi.

Mualliflar tomonidan keyingi bosqichdagi tadqiqotlar va ilmiy ishlarda batafsilroq taqdim etiladigan va ta'riflanadigan bunday yondashuv quyidagilarga imkon beradi: aqlli shahar sohasining izchil arxitektura tavsifini taqdim etish uchun Aqlli shaharlarni modellashtirish masalasini konseptual tarzda hosil qiladi (masalan, strategik, shahar xizmati va axborot tizimlari tushunchalarida); aqlli shaharlar uchun modellashtirish usullari va vositalarini loyihalash uchun mavhum ssenariylar sifatida loyihalash tamoyillari va xususiyatlarini taqdim etadi; muayyan yo'nalishga (aqlli transport, aqlli bino kabi) xos elementlar talab qilinadigan texnologik tizim talablarini aniqlab beradi; modellashtirish imkoniyatlari asosida shahar miqyosidagi aniq funktsiya, protokol yoki interfeyslar vazifalariga mos keladigan shahar xizmati yechimini ishlab chiqishni namoyon etadi. Asosiy ahamiyati, zamonaviy yondasguvlarda ta'riflangan fizikaviy va virtual muhitlarni o'zaro bog'lanishini ta'minlab beradi, tizimlar orasidagi chegara interfeyslarni moslashish imkoniyatlarini aniqlaydi, komponentlarning o'zaro aloqalar va ma'lumot almashishi uchun modulli tizimni yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.01.2019 yildagi 48-son qarori: O'zbekiston Respublikasida "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida
2. Rajiv Irungbam, The Model of Smart Cities in Theory and in Practice. Journal for Studies in Management and Planning, April 2016.
URL:https://www.academia.edu/24772484/The_Model_of_Smart_Cities_in_Theory_and_in_Practice
3. Dirks, S and Keeling, M. A Vision of Smarter Cities. IBM Institute for Business Value. 2009. URL: 03.ibm.com/press/attachments/IBV_Smarter_Cities_Final.pdf
4. World development report: digital dividends. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2016. URL: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/9781464806711.pdf
5. Asian and European citizens see their cities as the smartest finds 2023 IMD Smart City Index, April 2023. URL: <https://www.imd.org/news/competitiveness/asian-and-european-citizens-see-their-cities-as-the-smartest-finds-2023-imd-smart-city-index/>

6. Dassani, N., Nirwan, D. and Hariharan, G. Dubai – a new paradigm for smart cities.
KPMG. 2015